

A PROTEÇÃO DE DADOS COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DOS NOVOS DIREITOS

DATA PROTECTION AS A FUNDAMENTAL RIGHT: AN ANALYSIS BASED ON THE THEORY OF NEW RIGHTS

DOI: 10.5281/zenodo.18894765

Antonio de Moraes Rêgo Gaspar¹

Adney Teles²

Bianca Vieira de Sousa³

Bruno Carvalho Pires Leal⁴

Carlos Aluísio de Oliveira Viana⁵

Karla Cristiane Pereira Vale⁶

Marcelo de Carvalho Lima⁷

RESUMO

Neste artigo, discutir-se-á a necessidade positivação expressa do direito à proteção de dados pessoais em âmbito constitucional, especialmente na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais. Para tanto, será traçada uma linha de análise dos direitos e garantias fundamentais que justifiquem doutrinariamente o direito à proteção de dados pessoais. Em seguida, serão respondidos alguns questionamentos considerados mais relevantes à compreensão da matéria, são eles: a) o arcabouço normativo infraconstitucional que regulamenta a proteção de dados pessoais não seria suficiente para tutelar tal classe de direitos?; b) a proteção de dados já não estaria implicitamente inserida no texto constitucional?; c) se entendermos que a proteção de dados já estava implicitamente na constituição,

1 Doutor em Direito pela Universidade de Marília – Unimar. E-mail: agaspar@gr-adv.com.br.

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: adneyteles@gmail.com.

3 Mestra em Direito pela UNIMAR. E-mail: biancaaadv@gmail.com.

4 Doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. E-mail: bruno.pires.leal@gmail.com.

5 Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: oliveiraadvassociados@hotmail.com.

6 Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça – UFMA. E-mail: profa.karlavale@gmail.com.

7 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003).

seria necessária explicitá-la?; e d) quais os reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da CF/88?

Palavras-chave: Direitos fundamentais; Proteção de dados; Constitucionalização.

ABSTRACT

In this article, the need for express positivization of the right to the protection of personal data in the constitutional ambit will be discussed, especially in the part that deals with fundamental rights and guarantees. Therefore, a line of analysis of the fundamental rights and guarantees that doctrinally justify the right to the protection of personal data will be drawn up. Then, some questions considered more relevant to the understanding of the matter will be answered, they are: a) would the infra-constitutional normative framework that regulates the protection of personal data not be sufficient to protect this class of rights?; b) is data protection already implicitly included in the constitutional text?; c) if we understand that data protection was already implicitly in the constitution, would it be necessary to make it explicit?; and d) what are the consequences of the inclusion of the protection of personal data precisely in the list of fundamental rights and guarantees provided for in the 5º article of the Constitution?.

Keywords: Fundamental rights; Data protection; Constitutionalization.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a proteção dos dados pessoais alcançou uma expressiva dimensão, muito por conta dos crescentes, rápidos e inevitáveis avanços tecnológicos que a nossa sociedade vem vivendo. Com efeito, em muitas camadas da sociedade, a tecnologia já assumiu um caráter onipresente e afeta todas as esferas da vida social, econômica, política e cultural contemporânea dos indivíduos. O Brasil vem progressivamente caminhando para conferir mais segurança ao manejo de dados pessoais, o que reflete um crescente arcabouço normativo regulamentando a matéria.

Recentemente, foi aprovada pelo Plenário do Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 17/2019, convertida em na Emenda Constitucional 115/2022, que promoveu o acréscimo, ao artigo 5º, do direito à proteção dos dados pessoais, tanto em meios físicos quanto em meios digitais. Observa-se, portanto, que a Emenda elevou a proteção de

dados ao rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, constitucionalmente tutelados.⁸

Os direitos e garantias previstos no art. 5º, da Constituição Federal, são cláusulas pétreas, ou seja, são mandados normativos cujo conteúdo não pode ser suprimido total ou parcialmente, em razão de sua relevância dentro do sistema do direito positivo.

Certamente, o movimento de constitucionalizar a tutela da proteção de dados pessoais é um ponto dentre uma série de modificações que vêm ocorrendo em nosso ordenamento jurídico, sendo, até então, a principal delas a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), no âmbito da qual se encontram os principais – e mais específicos – primados sobre a defesa dos dados pessoais, merecendo destaque a proteção da autonomia do titular sobre seus próprios dados. Ou seja: via de regra, é necessário que o titular dos dados autorize o uso e tratamento de suas informações, consentimento este que deve ser manifestado de forma explícita e inequívoca.

Apesar de louvável, a constitucionalização da proteção de dados levanta uma série de questionamentos, dentre os principais, destacam-se os seguintes: a) o arcabouço normativo infraconstitucional que regulamenta a proteção de dados pessoais não seria suficiente para tutelar tal classe de direitos?; b) a proteção de dados já não estaria implicitamente inserida no texto constitucional?; c) se entendermos que a proteção de dados já estava implicitamente na constituição, seria necessária explicitá-la?; e d) quais os reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da CF/88?

Para realizar a análise do tema proposto, será utilizada uma abordagem eminentemente jurídica, viabilizada por meio da pesquisa bibliográfica. O método dedutivo servirá de condutor, a partir do qual as premissas gerais serão utilizadas para se alcançar conclusões

8 A EC 17/2022 também atribui à União a competência privativa de legislar sobre direitos atinentes à proteção dos dados pessoais. Todavia, por uma questão de corte metodológico, não serão tratadas, neste artigo, as implicações dessa atribuição de competência.

válidas. Mesmo assim, em certos momentos, alguns aspectos extrajurídicos (históricos, por exemplo) serão utilizados para melhor contextualizar a discussão.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS QUANTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Nesta primeira seção, avaliam-se os limites e possibilidades dadas pela teoria dos direitos fundamentais quanto ao enquadramento do direito à proteção de dados pessoais nessa categoria.

É dizer que, como a sociedade está em constante desenvolvimento⁹, marcada por períodos de evolução e retrocessos, por óbvio que novos direitos são reivindicados como sendo essenciais para a vida digna, ainda mais quando se leva em conta a rapidez com que esses processos evolutivos tomam na era das tecnologias da informação.

Assim sendo, faz-se importante um breve mergulho na teoria dos direitos fundamentais, a fim de que se possa extrair algumas considerações que embasem o caminho que será percorrido na seção seguinte, quando se partirá a responder mais concretamente perguntas sobre a proteção constitucional dada aos dados pessoais no Brasil.

2.1 Conceitos atinentes à teoria geral dos direitos fundamentais

Antes de tudo, é preciso explicar melhor o que seriam os direitos fundamentais e quais são os requisitos para que um direito possa assim se determinar.

9 Destaca-se que a palavra *desenvolvimento* é polissêmica e plural, fazendo-se acompanhar, em geral, de variadas adjetivações, que acabam conferindo à expressão significados próprios, pois pode ser vista como desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, desenvolvimento sustentável, além de outras terminologias empregadas dentro ou fora do âmbito das ciências sociais, tal como nas artes, matemática, medicina, psiquiatria, engenharia etc. Para essas conceituações, indicamos a leitura de Feitosa (2009). Neste trabalho, utiliza-se a noção de desenvolvimento como a constante evolução tecnológica pela qual passa a sociedade moderna, sem que, necessariamente, traga apenas frutos positivos, tendo em vista a gama de problemas sociais que também é gerada por ela.

Vieira Júnior (2015, p.?) explica que os direitos fundamentais são um conceito recente na história, fruto dos documentos de cunho declaratório redigidos no bojo das revoluções burguesas do século XVIII.

O que posteriormente seriam chamados de direitos fundamentais, nessa constatação, portanto, não se trata nada mais do que a consolidação da conquista desses direitos e liberdades dos cidadãos em face do poder estatal, implicados historicamente na luta do homem proprietário por abstenções estatais e pela limitação do poder do soberano.

A evolução desses direitos, mesmo assim, esteve também marcada pela positivação dos direitos humanos em âmbito internacional, principalmente no pós-Segunda Guerra, com a criação do sistema global e dos sistemas regionais de direitos humanos, e pela crescente constitucionalização dos direitos sociais, notadamente a partir das constituições mexicana e alemã do início do século passado.

Seguindo essa evolução, portanto, podemos conceituar os direitos fundamentais, nas lições de José Afonso da Silva (2005, p.?), como sendo os representantes da ideologia política adotada por cada ordenamento jurídico nacional, tratando-se de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive, nem sobrevive, devendo ser não só formalmente reconhecidas, como também materialmente efetivadas.

Esses direitos, apesar de muitas vezes se confundirem em conteúdo com os direitos humanos e outras denominações, como liberdades públicas, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, direitos naturais etc., teriam como característica principal a sua previsão na Constituição como sendo direitos das pessoas em face do Estado (BONAVIDES, 2004, p.?). Seriam, portanto, os direitos subjetivos positivados constitucionalmente. Ou, como prefere Hesse (1998), direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente os qualifica como tais.

Robet Alexy (2008, p. 185) traz contribuições importantes da doutrina alemã para a teoria dos direitos fundamentais. Em seu caminho para a construção de uma teoria que pudesse se dizer geral sobre esses direitos, ele explica que todo direito a algo tem uma

estrutura básica, do qual o seu enunciado mais geral seria o seguinte: “*a* tem, em face de *b*, um direito a *G*”.

Esse enunciado deixa claro que um direito a algo pode ser compreendido como uma relação *triádica*, ou seja, que envolve três categorias, pelo menos, cujo primeiro elemento é o portador ou o titular do direito (*a*), o segundo elemento é o destinatário do direito (*b*) e o terceiro elemento é o objeto do direito (*G*) (ALEXY, 2008, p.?).

É daí que nascerão os direitos fundamentais, entendidos como direitos exigíveis em face do Estado (*b*), dos quais são titulares as pessoas que com ele se vinculam (*a*) e que podem ter como conteúdo (*G*) tanto prestações negativas (de abstenção¹⁰) quanto prestações positivas. Estas últimas, para Alexy (2008, p.?) enquadrariam ações fáticas do Estado, como a construção de escolas, por exemplo, bem como as ações que ele chama de *normativas*, que seria o dever do Estado de legislar em prol da proteção dos direitos entendidos como fundamentais.

A proteção aos dados pessoais poderia, então, fazer parte do conteúdo dessas ações normativas do Estado, a partir do reconhecimento de que tal prestação estatal positiva faz ou não parte do núcleo essencial de direitos a que são titulares o povo¹¹.

Para isso, é preciso se questionar acerca do fundamento dos direitos fundamentais. E esse é o problema principal que envolve a construção de um *novo direito*.

Bobbio (2014, p.?) reflete que o problema do fundamento de um direito se apresenta diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um direito que se tem ou de um direito que se gostaria de ter. O caminho para se investigar o fundamento desse novo direito depende, portanto, dessa pergunta fundamental: é um direito que se tem ou um direito que se gostaria de ter?

10 Alexy (2008) as chamam de direitos de defesa, que são direitos dos cidadãos, contra o Estado, a ações estatais negativas, quais sejam, a que não impeça ou não dificulte determinadas ações do titular do direito; a que não afete determinadas características ou situações do titular do direito; e a que não elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito.

11 Povo aqui entendido como destinatário das prestações civilizatórias do Estado. Sobre o assunto, cf. Müller (2003).

É porque, no primeiro caso, basta investigar no ordenamento jurídico positivo se há uma norma válida que reconheça esse direito e qual é essa norma (BOBBIO, 2014, p.?). Em se tratando de direitos fundamentais, essa norma precisa ser necessariamente uma norma constitucional, como aduz a teoria construída em torno daqueles direitos.

No Brasil, a Emenda à Constituição n. 115/2022 tenta incluir o novo inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição da República, prevendo expressamente a proteção dos dados pessoais como direito individual, o que tornaria a conclusão sobre o fundamento desse direito fundamental muito mais fácil.

Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou recentemente o entendimento, nos autos da Medida Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade nº 6387/DF, de que a proteção de dados e a autodeterminação informativa são direitos fundamentais implícitos no texto constitucional brasileiro, amparados na proteção dada pela Constituição da República à dignidade da pessoa humana, à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados¹². Nesse sentido, parece seguro, pelo menos juridicamente, dizer que há, no Brasil, um direito fundamental à proteção de dados pessoais.

De outra banda, para fundamentar um direito que se gostaria de ter, Bobbio (2014, p.?) explica que cabe ao jurista buscar boas razões para defender a legitimidade do direito em questão e para convencer o maior número possível de pessoas (sobretudo as que detêm o poder direto ou indireto de produzir normas válidas naquele ordenamento) a reconhecê-lo.

Nesse caso, cabe também questionar se o direito em questão é legítimo a se consolidar como direito fundamental e é isso que se buscará responder a partir de agora.

12 Não é demais lembrar que a Constituição da República é expressa em prever esses direitos: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...). Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...); XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;” (BRASIL, 1988, não paginado).

2.2 As razões para um direito fundamental à proteção de dados pessoais

Como já se disse antes, por óbvio, que os processos evolutivos da sociedade reivindicam novos direitos a ser constitucionalizados, inclusive em vista da vedação ao retrocesso jurídico pregado por grande parcela dos estudiosos do Direito.

No caso da crescente informacionalização dos meios tecnológicos causada pela era da internet e frente aos problemas que isso implica, como a venda de dados pessoais pelas gigantes corporações das redes sociais¹³ e os dilemas éticos travados em torno do tema das *fake news*¹⁴, não seria surpresa que o direito à proteção dos dados pessoais tomasse a importância que toma hoje em dia no mundo jurídico.

Como atesta Wolkmer (2013, p.?), os “novos direitos” materializam exigências permanentes da própria sociedade diante das condições emergentes da vida e das crescentes prioridades determinadas socialmente, motivo pelo qual alguns juristas têm consagrado uma evolução linear e cumulativa de “gerações” ou “dimensões” sucessivas de direitos.

Seriam, assim, direitos de primeira dimensão os direitos civis e políticos; direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, econômicos e culturais; direitos de terceira dimensão, os direitos metaindividuais, direitos coletivos e difusos; direitos de quarta dimensão, os “novos direitos” referentes à biotecnologia, a bioética e a regulação da engenharia genética; e direitos de quinta dimensão, os “novos direitos” advindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da realidade virtual em geral, nos quais se enquadra o direito à proteção de dados pessoais (WOLKMER, 2013, p.?).

13 O Portal G1, por exemplo, noticiou o escândalo divulgado pelo The New York Times, de que o *Facebook* supostamente compartilhava dados pessoais de seus usuários com cerca de 150 gigantes da tecnologia, como *Microsoft*, *Amazon* e *Netflix*. Sobre o assunto, cf. AGÊNCIA EFE (2018).

14 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem mostrado grande preocupação com o potencial lesivo à democracia que tem a divulgação em massa de notícias falsas, principalmente no período eleitoral, tendo destacado o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados na contensão desse problema. Sobre o assunto, cf. TSE (2021).

Para Wolkmer (2013, p.?), ainda, a tutela dada presentemente aos “novos direitos”, como o que aqui estamos tratando, é insuficiente, motivo pelo qual nem mesmo a sua constitucionalização conseguiria protegê-los adequadamente.

De qualquer forma, o referido doutrinador discorre acerca de algumas possibilidades, quais sejam: a) a dogmática constitucional enuncia e propõe que, além dos direitos e garantias fundamentais claramente expressos no texto constitucional, não se excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, além daqueles provenientes do plano internacional, o que permite compreender a relevância da existência de uma múltipla gama de direitos emergenciais; b) os “novos direitos” devem justificar tanto também novas ações constitucionais, para além daquelas já processualmente previstas; c) por fim, impõe-se a ousadia da criação de mecanismos alternativos, assentados em ações legislativas rápidas, efetivas e simplificadas, e em instancias jurisdicionais socialmente mais eficazes, informais e descentralizadas (WOLKMER, 2013, p.?).

Essa última providência, ao ver dos autores deste trabalho, foi o que se tentou implementar com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por meio da previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pudesse centralizar ações protetivas quanto aos dados pessoais.

Sobre o assunto, ainda, Brandão (2000, p.?) assinala que, com a passagem da Modernidade para a Contemporaneidade, a nova relação estabelecida entre Estado e Sociedade Civil, que passa a ser a razão de ser daquele, dá lugar ao surgimento, reconhecimento e necessidade de tutela de direitos de cunho notadamente coletivo, ou seja, surgem os direitos transindividuais conhecidos como direitos difusos, coletivos (em sentido estrito) e os individuais homogêneos.

Essa revolução de “novos direitos” faz com que não seja mais possível pensar-se em uma dicotomia entre Direito Público e Direito Privado, já que essa concepção somente era possível no momento em que o Estado correspondia a um “sujeito” de direito, o que já não mais ocorre; da mesma forma, o conceito de acesso à justiça não mais pode ser visto sob a

ótica isolada do Processo Civil, motivo pelo qual novos institutos precisam ser pensados sob essa nova ótica coletiva (BRANDÃO, 2000, p.?).

Nesse sentido, entende-se que mesmo a constitucionalização do direito à proteção de dados pessoais não poderá resolver, de maneira simplista, os problemas que envolvem as relações tecnológicas, até mesmo porque se desenvolvem num plano de acontecimentos novos, que é o espaço cibernético, onde o conceito de fronteiras e limites espaciais há muito já foi superado.

Mesmo assim, não se pode minimizar a importância dos movimentos por essa constitucionalização, inclusive pelo entendimento do direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental.

Para Ingo Sarlet (2021, p.?), o direito fundamental à proteção de dados pessoais apresenta uma dupla dimensão subjetiva e objetiva, uma vez que o direito à proteção de dados pessoais se decodifica em um conjunto heterogêneo de posições subjetivas de natureza defensiva (negativa), mas também assume a condição de direito a prestações, cujo objeto consiste em uma atuação do Estado mediante a disponibilização de prestações de natureza fática ou normativa.

Essas prestações incluiriam, por exemplo: o direito ao acesso e ao conhecimento dos dados pessoais existentes em registros (bancos de dados) públicos ou privados; o direito ao não conhecimento, tratamento e utilização e difusão de determinados dados pessoais pelo Estado ou por terceiros; o direito ao conhecimento da identidade dos responsáveis pela coleta, armazenamento, tratamento e utilização dos dados; o direito ao conhecimento da finalidade da coleta e da eventual utilização dos dados; o direito à retificação e à exclusão de dados pessoais armazenados em bancos de dados etc. (SARLET, 2021, p.?).

Além disso, a caracterização do direito à proteção de dados como direito fundamental inevitavelmente faz com que sejam reconhecidos aos mesmos as características básicas que marcam esses direitos. Como relembra Coraíni Júnior (2015, p.?), os direitos fundamentais são dotados de historicidade, pois se modificam e desaparecem e sua concepção varia de época a época e de lugar para lugar; inalienabilidade, uma vez que são intransferíveis e

inegociáveis, pois não têm conteúdo econômico-patrimonial; imprescritibilidade, no sentido de que não podem ser perdidos pela passagem do tempo; e irrenunciabilidade, pois podem até não ser exercidos, mas não podem, mesmo assim, serem renunciados.

Por fim, como colocam Dresch e Stein (2020, p.?), em vista da horizontalidade dos direitos fundamentais, ou seja, de que são oponíveis não apenas em face do Estado como também das pessoas em geral, impõe-se aos poderes estatais também a tarefa de preservar a sociedade civil dos perigos de deterioração que ela própria fermenta, ante os perigos que já citamos causados especialmente pelas grandes corporações que atuam na economia globalizada dos dados.

3. ASPECTOS DE NECESSÁRIA COMPREENSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

O foco deste trabalho é a análise da necessidade ou não de posituação constitucional expressa do direito à proteção de dados pessoais, mesmo diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o preceito já se encontraria implícito na Carta Magna. O questionamento assume ainda maior importância ante a existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil – LGPD (Lei nº 13.709/2018), a qual veicula uma série de ditames importantíssimos à matéria.

Em definição plenamente aplicável à realidade brasileira, a Diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho (UNIÃO EUROPEIA, 2007), assim conceitua o que sejam dados pessoais:

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) «Dados pessoais», qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («pessoa em causa»); é considerado identificável todo aquele que possa ser identificado, directa ou indirectamente, nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social;

Partindo-se desse conceito, a legislação pátria que trata do tema, mais especificamente a LGPD, veicula outros relevantes aspectos à tutela dos dados pessoais, tais como: a) criação de regras que sirvam a todo o território nacional, conferindo maior segurança jurídica à matéria; b) definição mais específica do conceito de dados pessoais, sendo estes considerados como toda informação que permita identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo, tais como nome, RG, CPF, gênero etc.; c) necessidade de consentimento por parte do titular dos dados, para que os seus dados pessoais possam ser tratados; d) necessidade de implementação da transparência para com titulares dos dados, informando-os previamente a finalidade e a necessidade da solicitação de seus dados pessoais; e) fiscalização do cumprimento da lei por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais – ANPD; f) obrigatoriedade de as organizações instituírem agentes responsáveis pelo tratamento de dados; g) possibilidade de aplicação de penalidades para aqueles que descumprirem a legislação, com multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil, no limite de R\$ 50 milhões por infração.

A lei ainda assegura diversas outras garantias ao titular de dados, tais como a possibilidade de solicitar que dados sejam deletados, revogação de consentimento, confirmação da existência do tratamento de dados, acesso aos dados, retificação dos dados, anonimização, bloqueio e eliminação dos dados, portabilidade dos dados e informações sobre compartilhamento de dados pessoais.

É nesse ambiente que surge a PEC 17/2019, já convalidada na Emenda Constitucional n. 115/2022, a qual, apesar de oportuna, não deixa de gerar uma série de pontos de reflexão, todos necessários para que a tutela da proteção dos dados pessoais seja juridicamente avaliada, quanto à sua necessidade geral, preexistência ou não de direito implícito na constituição e reflexos da sua inclusão no rol de direitos e garantias fundamentais.

3.1 A proteção de dados já não estaria implicitamente inserida no texto constitucional?

Parte-se do pressuposto de que normas infraconstitucionais não são suficientes para permitir a interpretação de que, a partir delas, se possa extrair uma norma constitucional

implícita. Não por se negar a existência de tal classe normativa constitucional, até porque a norma apenas se completa com a interpretação sistemática dos elementos que compõem o sistema jurídico, o que ocorre com a construção de sentido realizada pelo utente da norma jurídica. Mas sim porque a hierarquia exercida pelas normas constitucionais em relação às demais normas que compõem o ordenamento permite que a construção de sentido constitucional se opere apenas a partir das normas contidas no próprio texto da constituição. Desse modo, por mais nobres e pertinentes que sejam os ditames da LGPD e, certamente, necessários para compor o arsenal normativo destinado a resguardar os direitos dos titulares de dados pessoais, a partir deles não se pode chegar à conclusão de que exista um direito fundamental à proteção de dados, ante a necessidade dessa interpretação se operar em âmbito estritamente constitucional.

Um dos melhores documentos para se promover a pesquisa sobre a existência ou não de um direito à proteção de dados pessoais implícito no texto constitucional é o julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade nº 6387/DF (BRASIL, 2020a), realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O feito foi ajuizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de obter o reconhecimento da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre seguinte:

(...) o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020b).

No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência, em patamar Constitucional, de direito implícito à proteção de dados, valendo-se, para tanto, de interpretação sistemática ensejada pela confluência semântica do art. 5º, incisos, X, XII e LV, todos situados no arcabouço de normas descritiva dos direitos e garantias fundamentais das pessoas naturais. Inclusive, foi o reconhecimento desse direito constitucional implícito que permitiu ao STF analisar a matéria, haja vista que, acaso a interpretação fosse diversa, aquela

Corte não poderia fazer o controle de constitucionalidade, uma vez que a questão seria de avaliação meramente infraconstitucional.

O STF convergiu para o entendimento de que a Medida Provisória, por tratar da identificação, tratamento e a manipulação de dados pessoais de pessoa natural, deverá observar os limites delineados pelo espectro de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual, contidas no art. 5º, *caput*, dentre as quais se encontram o direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII). Por conseguinte, diferentemente do que consta da Medida Provisória cuja inconstitucionalidade foi pleiteada, o compartilhamento, com ente público, de dados pessoais em poder de concessionária de serviço público há de observar os necessários mecanismos de proteção e segurança. Para melhor compreensão da matéria, faz-se elucidativa transcrição de trecho da “antecipação ao voto” do Ministro Alexandre de Moraes:

(...) O cerne da questão, a meu ver, como também ressaltou a eminente Ministra-Relatora, diz respeito aos incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal, que consagram a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem e dos dados, em que pesem diversos outros dispositivos terem sido invocados, diversas outras questões terem sido colocadas de forma muito substancial pelas sustentações orais. Pela primeira vez, no inciso XII, nosso sistema constitucional expressamente previu a proteção constitucional ao sigilo de dados, mostrando, dessa forma, a importância, na visão ocidental de democracia, da interligação entre democracia e Estado de Direito e democracia e limitação do exercício do Poder - ambos indissolavelmente combinados -, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias fundamentais. São comandos proibitórios expressos dirigidos ao Estado não violar a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados (BRASIL, 2020b).

Além da comprovação substancial do direito à proteção de dados pessoais na Constituição, outros aspectos interessantes podem ser extraídos a partir do julgamento da ADI/MC ora analisada. Um dos mais relevantes é a necessidade de a proteção de dados vir acompanhada de uma dimensão jurídica adjetiva, consubstanciada na demonstração da adequação e necessidade quanto à utilização dos dados pessoais, sendo estas compreendidas como a compatibilidade entre o respectivo tratamento e as finalidades que justificam o seu

uso. Acerca do assunto, faz-se a transcrição de trecho da ementa da Medida Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade nº 6387/DF (BRASIL, 2020a):

5. Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a MP nº 954/2020 desatende a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades.

Diante da ausência de expressa previsão constitucional ao direito à proteção dos dados pessoais, a sua construção pode – e deve – ocorrer por meio da associação das significações extraídas a partir de outras normas explícitas. Para tanto, o Supremo Tribunal Federal a dimensão substantiva do direito à proteção de dados pessoais por meio da confluência do direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, encartados na CF/88, em seu art. 5º, X e XII. Por sua vez, a dimensão adjetiva da proteção de dados pessoais ocorre por meio da demonstração da adequação, necessidade e compatibilidade entre o tratamento e as finalidades que justificam o uso dos dados.

3.2 Se a proteção dos dados pessoais já está implícita na constituição, seria necessária explicitá-la ou o arcabouço normativo infraconstitucional seria suficiente para tutelar tal esfera de direitos?

Até a aprovação da EC 17/2019, até esta data ainda pendente de sanção presidencial, inexistia expressa previsão da proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental, embora Supremo Tribunal Federal já tenha firmado posição clara no sentido de que a proteção de dados efetivamente possua *status* constitucional implícito, conforme já evidenciado neste trabalho.

Face ao cenário ora apresentado, uma das principais questões seria acerca da necessidade de incorporação textual da proteção de dados pessoais no corpo da Constituição, especialmente ante a existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil –

LGPD (Lei nº 13.709/2018), a qual veicula uma série de preceitos importantíssimos, todos tendentes a promover uma maior segurança em relação ao manejo de dados pessoais.

Certamente, a legislação ordinária não serve como justificção constitucional direta para o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, apesar de o STF reconhecê-lo como implícito. Além de o alcance da regulação infraconstitucional enfrentar a limitação a partir do marco normativo constitucional, ainda pode sofrer alterações e ser revogada, como toda legislação dessa estatura, movimentos estes que seriam bem mais limitados acaso o direito à proteção de dados estivesse textualmente previsto em patamar constitucional, uma vez que, por exemplo, a revogação absoluta da LGPD representaria a desregulamentação de um direito constitucional expresso.

Apesar de a Constituição fazer referência, no artigo 5.º, XII, ao sigilo das comunicações, e no artigo 5º, LXXII, tenha inserido na ordem jurídica pátria o instituto do *habeas data*, ação constitucional especificamente destinada a promover a tutela da proteção de dados, tais preceitos, apesar de relevantes, não substituem a sua consagração textual expressa como direito fundamental autônomo. Nesse sentido é o pensamento de Ingo Sarlet (2020, p.?) sobre a matéria, *in verbis*:

Mesmo que se possa, como já o fez o STF, reconhecer a proteção de dados como um direito fundamental implícito, daí extraindo todas as consequências atinentes à tal condição, o fato é que sua positivação formal, em sendo o caso, carrega consigo uma carga positiva adicional, ou seja, agrega (ou, ao menos, assim o deveria) valor positivo substancial em relação ao atual estado da arte no Brasil.

Para fins de guiar a discussão sobre a necessidade ou não de positivação expressa do direito à proteção de dados pessoais, é possível se valer da corrente de teoria geral do direito denominada de constructivismo lógico-semântico, a qual adota como ferramentas básicas o movimento do giro linguístico, a semiótica, a teoria dos valores e a postura analítica do observador. Em inspiração kelseniana, o constructivismo adota posição positiva normativista do direito, considerando-o como o complexo de normas jurídicas de um dado país. Ademais, o

constructivismo lógico-semântico concebe as normas jurídicas enquanto fruto de manifestação linguística, ou seja, onde houver normas, haverá linguagem.

Como afirma Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p. 78), para os juristas adeptos dessa corrente, há três cortes metodológicos que devem ser feitos, quais sejam: a) onde houver direito, haverá normas jurídicas; b) onde houver normas, haverá linguagem na qual elas se manifestam (semiótica); e c) o direito é objeto cultural, enquanto meio utilizado pelo ser humano para disciplinar comportamentos sociais.

O signo, unidade básica dos estudos semióticos, é conceito complexo e multifacetado. Segundo o modelo desenvolvido por Peirce e Charles Morris, existe uma relação triádica contida na base de todos os signos, que correspondem aos aspectos sintático, semântico e pragmático (CARVALHO, 2008, p.?). Estes são pressupostos para qualquer tipo de conhecimento do fenômeno linguístico, sem os quais a pesquisa se torna incompleta, por deixar de considerar os elementos formadores do objeto pesquisado. Tal concepção, conforme já afirmado, pode ser transplantada ao direito positivo, ao se tomar as normas como suas unidades mínimas, da mesma forma que o signo é a unidade mínima da concepção semiótica.

Pragmaticamente¹⁵, a linguagem é vista em sua relação comunicativa entre o emissor e o receptor. Logo, analisa-se a utilização dos signos por parte dos sujeitos que integram a comunicação (utentes da linguagem), com o objetivo de produzir mensagens. Sob o aspecto pragmático, os utentes da linguagem exercem essencial papel na construção do sentido normativo, em consonância com os preceitos do constructivismo lógico-semântico, que preconiza o ser humano enquanto criador dos sentidos linguísticos e não mero reproduzidor de ligações “naturais” entre objeto e significação.

¹⁵ Sobre a definição do conceito de pragmática, A. J. Greimas e J. Courtés (2008, p. 379-380) entendem o seguinte, *in verbis*: “Para nós, essa ‘pragmática’ da linguagem que se reporta às características de sua utilização e constitui um dos aspectos da dimensão cognitiva, pois concerne, na realidade, à competência cognitiva dos sujeitos em comunicação, tal como se pode reconhecê-la (e reconstruir seu simulacro) no interior dos discursos enunciados: assim, o fazer persuasivo e o fazer interpretativo não constituem parâmetros ‘extralinguísticos’, como poderia dar a entender certa concepção mecanicista da comunicação, mas entram de corpo inteiro no processo da comunicação – tal como é concebido pela semiótica em que o destinador e o destinatário, por exemplo, não são instâncias vazias (é o caso do emissor ou do receptor), mas sujeitos competentes”.

A pragmática exerce influência tanto no aspecto da linguagem do direito positivo, quando se observa a multiplicidade na produção de normas individuais e concretas pelo Judiciário, quanto na elaboração da linguagem da ciência do direito, que avança justamente pela diferença interpretativa que pode surgir, até mesmo, a partir de suportes fáticos idênticos.

Nessa perspectiva, por mais que o STF tenha, jurisprudencialmente, concebido a proteção a dados pessoais enquanto norma constitucional implícita, tal raciocínio encontra-se envolto de circunstâncias históricas, políticas e culturais peculiares à conjuntura que envolvia a Corte naquele dado momento histórico. Contudo, nada impede que as concepções jurídicas atualmente vigentes venham a ser posteriormente modificadas, especialmente em virtude da natural e necessária modificação composição do próprio Supremo, que pode levar à não incomum revisão de sua jurisprudência.

Desse modo, apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter firmado posição inequívoca de que a proteção de dados efetivamente possua *status* constitucional implícito (o que é verdadeiramente um avanço), entende-se que, para conferir ares mais robustos de previsibilidade sobre a manutenção do preceito enquanto norma de caráter constitucional, é mais que bem-vinda a sua inserção expressa no texto da Carta Magna, até para resguardar a sociedade brasileira de possível (por mais improvável que seja) alteração das concepções jurídicas vigentes naquela Corte.

3.3 Quais os reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da CF/88?

Como parte integrante da constituição, a positivação do direito à proteção de dados fundamentais enquanto direito fundamental lhe confere *status* normativo superior em relação a todo o restante do ordenamento jurídico nacional até mesmo em relação a normas contidas no próprio texto constitucional, uma vez que o preceito em questão assume a condição de limite material à reforma constitucional, obrigando a observância das barreiras contidas no artigo 60, parágrafos 1º a 4º, da CF/88.

Isso porque o sistema do direito posto oferece uma particularidade: as suas normas estão dispostas numa estrutura sintaticamente hierarquizada (mesmo que imperfeita semântica e pragmaticamente). Examinando o sistema de baixo para cima, cada unidade normativa encontra-se formal e materialmente fundada em normas superiores. Invertendo-se o ângulo de observação, verifica-se que as regras superiores fundamentam, material e formalmente, regras de inferior hierarquia.

Tal disposição hierarquizada não é privilégio apenas das normas localizadas em diplomas legais diversos. O fenômeno em questão é observado também entre normas cuja construção advém do mesmo suporte físico, como ocorre claramente no caso das disposições constitucionais. Enfatiza-se: as normas encartadas no seio da Constituição, a teor do que ocorre com o ordenamento jurídico em geral, também experimentam estrutura escalonada, “não estando todas as suas normas postas horizontalmente uma ao lado da outra, mas verticalmente, uma sobre a outra”, conforme aduz Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1989, p. 14). Para este doutrinador, tal concepção chega, até mesmo, a ser condição imprescindível do entendimento da Constituição enquanto um todo dotado de unidade, garantidora dos primados de segurança e certeza.

A hierarquização das normas cujo suporte físico encontra-se na Constituição da República, faz com que o mencionado corpo normativo seja configurado enquanto um sistema cujos elementos se interrelacionam coordenada e subordinadamente. Essa característica pode ser claramente demonstrada pela existência de um núcleo duro de normas constitucionais, cuja modificação é impossível pelas vias do poder constituinte derivado. O art. 60, § 4º, da atual Constituição Federal prevê limites materiais à reforma do seu texto, impedindo que seja objeto de emenda questões que possam ferir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais. Discorrendo sobre a natureza jurídica das cláusulas pétreas, Paulo Gustavo Gonet Branco (2009, p. 252), em consonância com as ideias veiculadas neste trabalho, assevera o seguinte, *in verbis*:

As cláusulas pétreas, portanto, além de assegurarem a imutabilidade de certos valores, além de preservarem a identidade do projeto do constituinte originário, participam, elas próprias, como tais, também da essência inalterável desse projeto. Eliminar a cláusula pétrea já é enfraquecer os princípios básicos do projeto do constituinte originário garantidos por ela.

Certamente, as normas albergadas pelas cláusulas pétreas veiculam valores tidos como essenciais à sociedade, com o claro intuito de preservação da identidade básica do texto constitucional. Por esse motivo, as cláusulas pétreas possuem um grau de hierarquia superior dentro do próprio sistema constitucional, não podendo, destarte, ser alteradas por via de emenda voltada para aboli-las ou mitigá-las, sob pena de lhes faltar fundamento de validade.

Dito isso, sem detrimento de outros pontos relevantes, apontam-se, neste artigo, alguns reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais, previstos no art. 5º, da CF/88.

Inicialmente, e de forma mais óbvia, destaca-se que, apesar das articulações e interseções com outros preceitos constitucionais, fica garantida à proteção de dados pessoais a condição de direito fundamental autônomo, com âmbito de proteção próprio. Outrossim, passa a ser atribuído de modo insofismável o absoluto regime jurídico-constitucional ao direito à proteção de dados, relativa à sua característica de direito fundamental em sentido material e formal já consagradas no texto da CF, passando a ostentar natureza normativa superior em relação ao restante do ordenamento jurídico nacional. O doutrinador Ingo Sarlet (2020, p.?) trabalha muito bem o tema e veicula uma série de vantagens à positivação expressa do direito à proteção de dados pessoais. São elas:

- 1) como parte integrante da constituição formal, os direitos fundamentais possuem *status* normativo superior em relação a todo o restante do ordenamento jurídico nacional;
- 2) na condição de direito fundamental, assume a condição de limite material à reforma constitucional, devendo, ademais disso, serem observados os assim chamados limites formais, circunstanciais e temporais, nos termos do artigo 60, parágrafos 1 a 4º, da CF;
- 3) também as normas relativas ao direito à proteção de dados são – nos termos do artigo 5º, 1º, CF – dotadas de aplicabilidade imediata (direta) e vinculam diretamente todos os atores públicos, bem como – sopesadas as devidas ressalvas – os atores privados.

Assim, para garantir os reflexos inerentes às normas que contemplam direitos e garantias fundamentais, entende-se que a proteção de dados pessoais deve ser positivada no texto constitucional, dentro do rol previsto no art. 5º, da CF/88, a fim de que alcance um patamar maior de abrangência social e de segurança jurídica (esta compreendida enquanto previsibilidade de aplicação futura), além de ficar imune a ulteriores tentativas de remoção ou de mitigação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se compreender o direito à proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental, passando-se a responder os seguintes questionamentos: o arcabouço normativo infraconstitucional que regulamenta a proteção de dados pessoais não seria suficiente para tutelar tal classe de direitos? A proteção de dados já não estaria implicitamente inserida no texto constitucional? Se entendermos que a proteção de dados já estava implicitamente na constituição, seria necessária explicitá-la? Quais os reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da CF/88?

Após realizar uma pesquisa bibliográfica de abordagem eminentemente jurídica, utilizando-se do método dedutivo como condutor, a partir do qual as premissas gerais serão utilizadas para se alcançar conclusões válidas, chegou-se às conclusões que seguem.

A proteção aos dados pessoais enquanto direito fundamental exige o reconhecimento de que tal prestação estatal positiva faz parte do núcleo essencial de direitos a que são titulares os seus cidadãos. Ou seja, do reconhecimento desses direitos na ordem constitucional vigente, tendo em vista que se consolidou no meio jurídico o entendimento de que são direitos fundamentais aqueles previstos pela Constituição como tal.

No Brasil, dois principais movimentos caminham nessa direção, uma de cunho legislativo e outra jurisprudencial: a Emenda Constitucional 115/2022, que incluiu o novo

inciso LXXIX ao art. 5º, da Constituição da República, prevendo expressamente a proteção dos dados pessoais como direito individual; e o STF, que firmou recentemente o entendimento de que a proteção de dados e a autodeterminação informativa são direitos fundamentais implícitos no texto constitucional brasileiro.

No caso da crescente informatização dos meios tecnológicos causada pela era da internet e frente aos problemas que isso implica, o direito à proteção dos dados pessoais passa a tomar uma importância muito maior no mundo jurídico, motivo pelo qual passa a integrar, para alguns autores, os chamados “novos direitos”, como sendo direitos de quinta dimensão ou geração.

A constitucionalização do direito à proteção de dados pessoais, no entanto, não poderá resolver, de maneira simplista, os problemas que envolvem as relações tecnológicas. Mesmo assim, são importantes os movimentos por essa constitucionalização, uma vez que implicam no reconhecimento de uma série de prestações estatais visando essa proteção, bem como uma gama de garantias importantes a esse direito, oponíveis ao Estado e aos particulares.

Quanto à pergunta se a proteção de dados já não estaria implicitamente inserida no texto constitucional, tem-se que, diante da ausência de expressa previsão constitucional nesse sentido, ela pode – e deve – ocorrer por meio da associação das significações extraídas a partir de outras normas explícitas, como do direito à privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade, encartados na Constituição da República, em seu art. 5º, X e XII.

Quanto à pergunta se, se a proteção dos dados pessoais já está implícita na constituição, seria necessária explicitá-la ou o arcabouço normativo infraconstitucional seria suficiente para tutelar tal esfera de direitos, entende-se que, apesar de o STF já ter firmado posição inequívoca de que a proteção de dados efetivamente possui status constitucional, para conferir ares mais robustos de previsibilidade sobre a manutenção do preceito enquanto norma de caráter constitucional, é salutar a sua inserção expressa no texto da Constituição.

Por último, quanto à pergunta sobre quais os reflexos da inclusão da proteção de dados pessoais justamente no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição da República, entende-se que isso lhe conferirá status normativo superior em

relação a todo o restante do ordenamento jurídico nacional, até mesmo em relação a normas contidas no próprio texto constitucional, tendo em vista a natureza de cláusula pétrea dos direitos e garantias fundamentais, motivo pelo qual se apontou algumas mudanças práticas que aconteceriam com tal inclusão.

Primeiramente, fica garantida à proteção de dados pessoais a condição de direito fundamental autônomo, com âmbito de proteção próprio. Ainda, esta passa a ostentar natureza normativa superior em relação ao restante do ordenamento jurídico nacional, inclusive em relação às demais normas constitucionais que não sejam direitos e garantias individuais. Por fim, dará a essa proteção o patamar maior de abrangência social e de segurança jurídica (esta compreendida enquanto previsibilidade de aplicação futura), além de ficar imune a ulteriores tentativas de remoção ou de mitigação.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA EFE. Facebook cedeu dados pessoais dos usuários a gigantes da tecnologia, revela jornal. **Portal G1**, [Sl. L], 19 dez. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/19/facebook-compartilhou-mais-dados-com-gigantes-tecnicos-do-que-o-revelado-diz-jornal.ghtml>. Acesso em: 13 jan. 2022.

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho e apresentação de Celso Lafer. 7. reimpr. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Poder constituinte. *In*: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

BRANDÃO, Paulo de Tarso. **A tutela judicial dos novos direitos**. 2000. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2000.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 5 out. 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 dez. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade n. 6387/DF**. Relatora: Ministra Rosa Weber, 7 de maio de 2020a. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357629>. Acesso em: 9 jan. 2022.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Medida provisória nº 954, de 17 de abril de 2020**. Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Brasília, 17 abr. 2020. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv954. Acesso em: 9 jan. 2022.

BRASIL. TSE. 2º dia de evento destaca preocupação com as fake news e papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Portal do TSE**, Brasília, 9 fev. 2021. Disponível em:
<https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Fevereiro/2o-dia-de-seminario-destaca-preocupacao-com-as-fake-news-e-papel-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados>. Acesso em: 13 jan. 2022.

CARVALHO, Aurora Tomazini de. **Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico semântico**. São Paulo: Noeses, 2009.

CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito tributário, linguagem e método**. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008a.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

CORAÍNI JÚNIOR, Mário. Teoria geral dos direitos fundamentais. *In*: SIMPÓSIO SOBRE CONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA E ESTADO DE DIREITO, 1., 2015. **Anais** [...], Marília, Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, 2015.

DRESCH, Rafael de Freitas Valle; STEIN, Lílian Brandt. Direito fundamental à proteção de dados e responsabilidade civil. **Migalhas**, Ribeirão Preto, 27 nov. 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-protecao-de-dados/336997/direito-fundamental-a-protecao-de-dados-e-responsabilidade-civil>. Acesso em: 14 jan. 2022.

FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Desenvolvimento económico e direitos humanos. **Boletim de Ciências Económicas**, Coimbra, n. 7, p. 33-53, 2009.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. ICMS: não-cumulatividade e suas exceções constitucionais. **Revista de Direito Tributário**, São Paulo, n. 48/14, p. 14, 1989.

GREIMAS, Algirdas Julius; COURTÉS, Joseph. **Dicionário de semiótica**. São Paulo: Contexto, 2008.

HESSE, Konrad. **Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha**. Tradução de Luíz Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo?**: a questão fundamental da democracia. Tradução de Peter Naumann e revisão de Paulo Bonavides. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003.

SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à proteção de dados pessoais como direito subjetivo. **Revista Consultor Jurídico**, Ribeirão Preto, 15 ago. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-ago-15/direitos-fundamentais-direito-protecao-dados-pessoais-direito-subjetivo>. Acesso em: 12 jan. 2022.

SARLET, Ingo Wolfgang. Precisamos da previsão de um direito fundamental à proteção de dados no texto da CF?. **Revista Consultor Jurídico**, Ribeirão Preto, 4 set. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-set-04/direitos-fundamentais-precisamos-previsao-direito-fundamental-protecao-dados-cf>. Acesso em: 6 jan. 2022.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

UNIÃO EUROPEIA. **Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995.** Relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Estrasburgo, 24 out. 1995. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31995L00>. Acesso em: 6 jan. 2022.

VIEIRA JÚNIOR, Dicesar Beches. Teoria dos direitos fundamentais: evolução historicopositiva, regras e princípios. **Revista da Faculdade de Direito-RFD-UERJ**, Rio de Janeiro, n. 28, dez. 2015.

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. **Revista Jurídica – UNICURITIBA**, Curitiba, v. 2, n. 31, 2013.

Recebido em: 14/02/2026

Aprovado em: 24/02/2026

Publicado em: 06/03/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

